

COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA – UFS/UFMT

Desenvolvimento Educacional para o Ensino em Ciências Naturais & Pesquisas em

Sistemas Cooperativos do Magnetismo

Prof. Douglas Ferreira de Albuquerque

Listas de Abreviaturas & Siglas

AEP Auxiliar de Ensino e Pesquisa

CCEN Centro de Ciências Exatas e da Natureza

CCET Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

CV Curriculum Vitae

DF Departamento de Física

DMA Departamento de Matemática Aplicada

FAPESE Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Sergipe

FUA Fundação Universidade do Amazonas

GRER Grupo de Renormalização no Espaço Real

ICCMP International Center of Condensed Matter Physics

NPGFI Núcleo de Pós-Graduação do Departamento de Física

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso

UFS Universidade Federal de Sergipe

Conteúdo

	Apresentação	7
--	---------------------------	----------

I

Parte 1

	Considerações Preliminares	11
--	---	-----------

	Resumo do Projeto	13
--	--------------------------------	-----------

	Justificativas & Tendências	15
--	--	-----------

	Objetivos	21
--	------------------------	-----------

	Descrição dos Resultados Desejados	27
--	---	-----------

II

Parte 2

	Estudos de Sistemas Magnéticos Desordenados	31
--	--	-----------

III

Parte 3

	Referências	37
--	--------------------------	-----------

	Artigos	37
--	----------------	-----------

	Livros	39
--	---------------	-----------

Teses & Dissertações	40
Não Publicados	40
Inbooks	40
Relatórios Técnicos	41

Apresentação

O presente documento tem como objetivo traçar a proposta de um projeto de Cooperação Científica Institucional liderado pelo Prof. Douglas F. de Albuquerque, DMA, CCET, UFS, em conjunto com os professores do Curso de Ciências Naturais e Matemática – Física, Campus Sinop/UFMT, a ser realizada no Campus da Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop/MT. A concepção do projeto possui caráter multidisciplinar e enfatiza os itens de atual relevância acadêmica e científica com abrangência de aplicações da Física-Matemática-computacional. O plano de trabalho apresentado no projeto possui a colaboração de professores do DMA – CCET – UFS, de professores colaboradores de outras unidades de ensino do país e de professores do Curso de Ciências Naturais/UFMT, Sinop/MT.

O plano de trabalho deste projeto é elaborado para destacar os principais pontos de interesse atuais do proponente, com o tema global centrado em **Desenvolvimento Educacional para o Ensino em Ciências Naturais & Pesquisas em Sistemas Cooperativos do Magnetismo**.

Essa abordagem possui duas vertentes fundamentais: uma direcionada à extensão, focando em estudos associados à disseminação do conhecimento humano-científico para a comunidade estudantil, e outra voltada para a pesquisa científica em sistemas magnéticos que apresentam desordem. Os detalhes de cada aspecto serão delineados ao longo do texto em momentos específicos.

Parte 1

Considerações Preliminares	11
Resumo do Projeto	13
Justificativas & Tendências	15
Objetivos	21
Descrição dos Resultados Desejados ..	27

Considerações preliminares

Desde a implementação dos cursos noturnos de Licenciatura nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFE's), surgiu a perspectiva de fortalecer diversos cursos, especialmente os de Física, Matemática, Química e Ciência da Computação. Esse fortalecimento seria alcançado por meio da consolidação de programas de Pós-graduação multidisciplinares, visando suprir as necessidades identificadas no contexto educacional dos ensinos fundamental e médio.

De forma informal, ao longo do tempo, os docentes dessas unidades, que estão intimamente envolvidos com o ensino e a pesquisa, discutiram as possibilidades viáveis dessa iniciativa. Eles aguardavam o momento propício, caracterizado pela massa crítica necessária, juntamente com o apoio político das respectivas unidades acadêmicas para fortalecer essas áreas no âmbito da Pós-graduação. Nesse contexto, cada área em cada unidade acadêmica seguiu um caminho distinto, resultando em discrepâncias no número e na qualificação dos docentes. No entanto, havia o desejo comum e a expectativa de consolidar um Programa de Pós-Graduação.

No atual contexto, diversas instituições de ensino superior têm dedicado esforços nos últimos anos para desenvolver e implementar programas de pós-graduação em múltiplos níveis. Contudo, é evidente a identificação de algumas lacunas significativas. Isso inclui não apenas a limitada qualificação dos graduados, mas também deficiências na infraestrutura das instituições.

Analogamente, pode-se considerar essa situação como a presença do pão, porém ausente do tempero que realça seu sabor. Diante disso, o presente projeto e seus objetivos são direcionados à identificação e resolução dos desafios relacionados à melhoria da formação dos alunos de graduação, reconhecendo a interdependência entre os programas educacionais.

Por outro lado, uma perspectiva complementar ao conteúdo anterior visa alcançar objetivos mais abrangentes. Isso implica integrar a prática da graduação para incluir de forma proeminente elementos de pesquisa. Nesse sentido, a próxima etapa do projeto visa engajar-se em estudos que possibilitem a participação dos alunos e professores em atividades para além do ambiente da sala de aula. Em outras

palavras, trata-se da investigação em sistemas de interesse reconhecido pela comunidade científica global. É dentro desse contexto que se apresenta o plano de pesquisa voltado ao estudo de sistemas magnéticos que demonstram características de desordem.

Resumo do Projeto

O ensino, em todos os níveis, representa uma fase crucial para estudantes e profissionais de diversas áreas. As tendências tecnológicas são elementos que requerem implementação e conhecimento para aqueles que buscam adquirir e transmitir informações, especialmente diante do atual cenário mundial.

As estratégias educacionais, em grande parte, não estão devidamente alinhadas com essa realidade. O distanciamento da qualidade da formação dos professores do ensino médio e o sistema público de ensino está cada vez mais evidente, em parte devido à falta de apoio e desenvolvimento proporcionados pelo Estado. Esse cenário resulta em um aprendizado caótico que afeta os alunos da rede pública de maneira ampla. Embora existam dados evidenciando essa situação, as atuais adaptações da Lei de Diretrizes e Bases ainda não dedicam espaço suficiente para regulamentações que possam corrigir as conhecidas deficiências no ensino médio das escolas públicas.

Essas dificuldades não se restringem ao ensino médio; são igualmente presentes no ambiente acadêmico do ensino superior, em diferentes etapas. É nesse contexto amplo que este projeto pretende intervir, fornecendo respostas para várias questões fundamentais enfrentadas por alunos que ingressam recentemente na universidade. Reconhecemos que este projeto não pretende resolver todas as dificuldades adquiridas ao longo dos anos pelos estudantes. No entanto, busca reduzir seus obstáculos cruciais e envolvê-los ativamente na melhoria desse processo. Para isso, é essencial e fundamental contar com a participação deles. Dessa forma, esperamos encontrar elementos que possam contribuir para o esforço atual do projeto, abordando temas de relevância contemporânea e visando aprimorar o ensino médio público na cidade de Sinop/MT e, por extensão, em todo o estado de Mato Grosso.

Justificativas & Tendências

É amplamente aceito que estudantes que almejam seguir carreiras nas áreas de Engenharia, Física e, claro, Matemática, devem possuir uma base sólida em Matemática. No entanto, é surpreendente para muitos descobrir que disciplinas que englobam conteúdos matemáticos, como limites, derivadas e integrais de funções de uma variável, em diferentes níveis de complexidade, são requisitos fundamentais em praticamente todos os cursos universitários. Isso não se limita apenas aos campos já mencionados, mas também abrange áreas como Informática, Estatística, Química, Engenharia Química, Geografia, Biologia, Medicina, Economia, Administração, Ciências Contábeis, entre outros. Ademais, em níveis de Pós-graduação, uma base sólida em Matemática é crucial para campos específicos das ciências médicas, Psicologia e Ciências Sociais, além dos já citados.

Assim, a preocupação com a formação matemática de nossos estudantes, potenciais futuros professores, torna-se justificada, especialmente em relação aos pré-requisitos do Cálculo, à habilidade de analisar e resolver problemas, e à capacidade de realizar modelagem matemática, ver, por exemplo, Ambasa e Tan (2022), Barana, Boetti e Marchisio (2022) e Son, Darhim e Fatimah (2020).

O entendimento preciso desses conceitos e seu domínio completo são essenciais para a compreensão, frequentemente desafiadora, porém indispensável, de inúmeros outros conceitos matemáticos que fundamentam o Cálculo, uma ferramenta matemática crucial para aplicações científicas e tecnológicas desde o século XVII até os dias atuais.

A cada ano, aproximadamente sessenta novos alunos entram no curso de Matemática. No entanto, apenas uma pequena parcela deles consegue obter a aprovação plena no primeiro período do curso. Essa situação também é observada em outros cursos do CCET - UFS. Essa realidade, com variações em sua intensidade, é uma ocorrência comum em praticamente todas as universidades brasileiras. Os motivos para esse fenômeno são diversos, mas alguns deles podem ser analisados de maneira mais ampla:

(a) Muitos alunos têm origens humildes e frequentaram escolas públicas.

- (b) Mesmo aqueles com origens mais privilegiadas possuem uma base matemática frágil.
- (c) Falta de estímulo pelo curso ou uma abordagem pouco centrada em temas de relevância.

Tradicionalmente, um curso de Matemática oferece conhecimentos básicos. Porém, os avanços em novos conteúdos matemáticos e suas aplicações em diversas áreas, como Estatística, Física, Biologia, Engenharias, Economia e Medicina, demandam uma conexão mais estreita com essas tendências.

No Brasil, apenas alguns estudantes de graduação têm acesso a temas atuais de pesquisa, geralmente por meio de programas de Iniciação Científica (IC), financiados por fundações estaduais de apoio à pesquisa ou pelo CNPq. Esse programa é essencial, mas pode limitar a exploração de áreas de estudo, resultando em especializações precoces.

A implementação deste projeto vinculado à extensão visa proporcionar aos alunos envolvidos uma visão ampla e atualizada da Física-Matemática, abrangendo conceitos, técnicas teóricas, numéricas e experimentais. Além disso, os estudantes irão compartilhar seus conhecimentos com outros colegas e participar de atividades de pesquisa e extensão, colaborando com diversos professores do curso de Ciências Naturais no Campus Sinop/UFMT.

A expectativa é que esses alunos adquiram conhecimento e habilidades para futuramente ingressarem em programas de Pós-graduação, atuar no ensino público com maior qualificação e/ou desempenhar funções em áreas de interesse profissional, como análise de ativos e tendências de portfólios no mercado financeiro. Com esse projeto, busca-se reduzir o tempo necessário para obter o título e facilitar estudos e pesquisas futuras. Além disso, espera-se que eles possam desenvolver projetos de pesquisa e planos de ensino ao longo do tempo.

Os benefícios dessa abordagem ultrapassam os limites da sala de aula. Todos os outros alunos se beneficiarão das atividades realizadas por esses estudantes, incluindo tutoria, troca de experiências e participação em eventos acadêmicos, proporcionando diversas oportunidades de interação.

Anteriormente, os profissionais formados em Física-Matemática enfrentavam incertezas em relação ao mercado de trabalho. Hoje, os aspirantes a esse campo em diferentes Instituições de Ensino Superior têm a certeza de estarem escolhendo uma área promissora, porém que demanda uma qualificação ampla e alinhada às tendências do mercado, visando a uma inserção profissional de qualidade (POLYA, 2014; Son, Darhim e Fatimah, 2020; Ulandari, Amry e Saragih, 2019; Yilmaz, 2019).

Assim sendo, os desafios enfrentados pelos ex-alunos ao concluir a graduação em Física-Matemática estão mais associados à decisão entre a indústria e a carreira acadêmica do que à escassez de oportunidades no mercado de trabalho.

Diferencial da proposta

Os conceitos fundamentais da Matemática requerem que os estudantes desenvolvam uma visão dinâmica e interligada das funções. Essa dinâmica se manifesta quando os alunos são desafiados a descrever como os padrões de mudança em uma variável estão intimamente relacionados aos padrões de mudança em outra variável. Esses aspectos podem ser plenamente explorados com o suporte dos computadores.

Os pacotes de programas gráficos têm a capacidade de traçar instantaneamente gráficos de funções complexas, oferecendo resultados rápidos de processos computacionais que, se realizados manualmente, seriam longos, tediosos e cansativos. Além disso, permitem a criação de animações, ajustes de escala, variações de parâmetros e possuem um potencial significativo para motivar profundamente o aprendizado da Matemática, contanto que os problemas sejam apresentados dentro de um contexto matemático apropriado.

Essas ferramentas facilitam a exploração aprofundada do conceito de função, conectando aspectos algébricos, gráficos, geométricos e numéricos. Isso contribui para a construção do conhecimento, revelando uma série de novas possibilidades, muitas vezes não previstas anteriormente.

As análises estatísticas mais recentes indicam uma subutilização do computador no contexto do curso de Matemática. Esta subutilização é especialmente evidente nas práticas de ensino e aprendizagem. Paralelamente, observa-se uma série de interseções prático-teóricas envolvendo aplicações variadas de Física e Matemática, além de outros campos do conhecimento (Aarts, 2008; Berendonk, 2014; Hwang, Flavin e J.-E. Lee, 2023; Smith e Johnson, 2022; Woodard e H. Lee, 2021). Esses estudos também evidenciam as dificuldades que a maioria dos professores do ensino médio e fundamental enfrentam nesse cenário. Por essa razão, torna-se crucial uma formação inicial que integre de maneira eficaz o uso do computador como ferramenta educacional, uma vez que esses dispositivos estão cada vez mais presentes no ambiente escolar. Assim, é de extrema importância que essa utilização seja mais significativa na formação contínua e inicial dos estudantes do curso de Matemática em todos os níveis.

Antigamente, havia questionamentos sobre a viabilidade do uso do computador no ensino. No entanto, diante da presença crescente dessa ferramenta na sociedade, a questão principal agora é: como tirar o máximo proveito das potencialidades que o computador oferece nas atividades de ensino, visando uma aprendizagem eficiente e com significado? A fim de abordar esse questionamento, é fundamental desenvolver recursos pedagógicos complementares (RPC's) para o Ensino Fundamental em Física e Matemática, com a capacidade de inspirar e cultivar o pensamento lógico nos campos físico e matemático. Esses recursos devem partir de experiências concretas e tangíveis, evoluindo para conceitos mais abstratos, seguindo

diretrizes alinhadas à Base Nacional Comum Curricular.¹ Este esforço visa não apenas mitigar dúvidas, mas também fortalecer a compreensão e o interesse dos estudantes por essas disciplinas fundamentais.

A implementação de novos métodos didáticos e a integração de recursos pedagógicos para o ensino da matemática são de extrema importância nos dias atuais. Portanto, a introdução adequada de Recursos Pedagógicos Complementares (RPC's) pode representar uma solução para enriquecer experiências de aprendizagem baseadas na aplicação real de conceitos matemáticos em situações do dia a dia. Essas ferramentas podem ser adotadas por todas as escolas no território nacional.

É notório que a grande maioria das escolas, especialmente as particulares, está equipada com computadores. Assim, é essencial que tanto os atuais quanto os futuros alunos e professores reconheçam a necessidade incontestável e irrefutável de integrar essa tecnologia em sua formação, já que as novas tendências tecnológicas desempenharão um papel crucial para facilitar suas funções como mediadores e formadores de cidadãos contextualizados historicamente.

Deste modo, o projeto aqui delineado se apresenta como uma ocasião para ampliar o saber dos alunos do curso, oferecendo uma forte ênfase laboratorial e computacional. Tal aspecto não apenas viabiliza a abordagem tradicional e teórica de elevado nível em assuntos avançados, mas também sua aplicação em situações práticas. Este projeto se revela como pioneiro e apresenta aspectos inovadores dentro do contexto da instituição a ser desenvolvido.

Envolvimento institucional

O projeto apresentado tem como principal objetivo preencher a lacuna identificada na formação de estudantes de matemática e áreas correlatas por meio de um programa que visa fornecer um acompanhamento próximo e constante. Dessa maneira, busca-se prepará-los em um contexto mais avançado para o curso que pretendem concluir, proporcionando uma melhor preparação para programas de Pós-graduação.

Além disso, as iniciativas realizadas visam fortalecer o compromisso das ações elaboradas pelas instituições em diferentes regiões do país em estabelecer o processo de interiorização da universidade, situações estas já estabelecidas pelos diversos campi já estabelecidos no Mato Grosso a exemplo dos campus das cidades de Araguaia, Várzea Grande e Sinop, claramente com o intuito do enriquecimento científico e cultural da população mato grossense.

Os alunos envolvidos terão acesso às bibliotecas existentes na UFMT, que, embora parcialmente, dispõem de recursos bibliográficos relacionados aos temas abordados durante o programa. É relevante destacar que a UFMT possui servidor próprio conectado à Internet e terminais suficientes para atender às

¹ <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>.

demandas dos estudantes envolvidos no projeto, garantindo o acesso a recursos informacionais disponíveis por meio de redes interligadas.

A instituição também tem acesso online ao sistema de Periódicos CAPES, representando um avanço significativo em termos de literatura disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, abrangendo todos os campos do conhecimento humano e científico, com assinaturas regularizadas.

Uma parte crucial das atividades didáticas será concentrada no Centro de Ciências Naturais da UFMT, campus Sinop, onde os alunos terão acesso aos Laboratórios de Computação e de Ensino. Além disso, terão à disposição uma sala de trabalho coletiva na UFMT, bem como salas modulares individuais, e acesso às salas de aula e aos anfiteatros.

O corpo docente envolvido no programa, descrito abaixo, possui vasta experiência científica e didática, com projetos científicos em andamento, e todos detêm doutorado. A equipe colaborativa atua em diferentes áreas e tendências científicas, abrangendo campos como análise, análise combinatória e otimização, simulação computacional, química teórica e físico-química inorgânica, física computacional e magnetismo.

Prof. Douglas F. de Albuquerque (DMA – UFS) – Proponente/colaborador

Prof. Valdenberg Araujo Silva (DMA – UFS) – Colaborador

Prof. Hassan Sherafat (DMA – UFS) – Colaborador

Prof. Nelson Orlando Moreno (DFI – UFS) – Colaborador

Prof. Humberto Viglionni (DMA – UFS) – Colaborador

Prof. Alberto S. Arruda (DF – UFMT) – Colaborador

Prof. J. Ricardo de Sousa (DF – UFAM) – Colaborador

Prof. João Batista dos Santos-Filho (IFS-SE) – Colaborador

+ professores do curso de Ciências Naturais, Sinop/UFMT.

Este grupo de professores é ativo na pesquisa em áreas abrangentes da Matemática, Física da Matéria Condensada e Computação. Possuem vasta experiência orientando alunos em diferentes níveis e em diversos programas, como o PIBIC, Projeto do Milênio (IMPA) e Programas de Pós-graduação. Essa experiência certamente será fundamental para o sucesso do grupo a ser envolvido nas atividades de extensão aqui delineada para desenvolver no curso de Ciências Naturais em Física-Matemática da UFMT campus Sinop.

Relação da proposta com o projeto pedagógico da graduação

Previamente, enfatizamos a importância de aprimorar a qualidade dos alunos graduandos, integrando-os a diversas atividades ligadas à sua formação profissional. Agora, desejamos que o projeto se torne uma via consistente para concretizar essa melhoria, especialmente na segunda etapa de sua formação contínua. É nosso desejo que esses alunos continuem a se envolver em atividades e busquem aprimorá-las, seja retornando à universidade para programas de Pós-graduação ou aplicando tais aprendizados em suas carreiras profissionais.

Além disso, a expectativa de novos programas de Pós-graduação em diferentes unidades acadêmicas da UFMT torna o plano do projeto adaptável e alinhado aos anseios de aprimoramento educacional desses alunos. Notavelmente, o plano pedagógico da graduação em Física-Matemática prevê uma abordagem inovadora, concebendo a formação e atuação dos graduados do departamento em várias áreas do mercado de maneira mais ampla e adaptada às novas demandas.

Circunstâncias que favorecem as ações/atividades propostas

Uma das características marcantes da Matemática é sua vasta aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento, especialmente na Física, onde se revela como um campo de significativa incidência de aplicação. Ferramentas matemáticas diversas são empregadas para dar sustentação às soluções clássicas de uma gama infinita de abordagens físicas. Para ilustrar sucintamente, destacam-se exemplos como o cálculo e geometria aplicados à Física Clássica, o uso de equações diferenciais, variáveis complexas e funções especiais na Eletrodinâmica, além da aplicação da álgebra, equações diferenciais parciais e funções especiais na Mecânica Quântica e Física Estatística, entre outras áreas correlatas. Não se pode menosprezar a relevância da Matemática em contextos multidisciplinares, como Biologia, Química, Engenharias, dentre outros, onde seu papel é intrínseco.

Paralelamente, é incontestável que a sociedade brasileira começa a reivindicar uma melhoria na qualidade do ensino, especialmente nas escolas públicas. Nesse contexto, nossa proposta busca uma abordagem simplificada para conectar o currículo escolar existente à realidade do cotidiano, destacando as diversas aplicabilidades da Física e Matemática em campos diversos da ciência.

Dentro desse contexto, um aluno dotado de uma base sólida em Física e Matemática e suas aplicações naturais é capaz de enxergar o mundo de maneira mais abrangente, identificando os variados problemas surgidos no dia-a-dia e compreendendo a vasta diversidade de temas atuais. Assim, este projeto apresenta um aspecto global de importância fundamental para a formação do aluno, expandindo seus horizontes para um espectro amplo de possibilidades de atuação.

Objetivos

A construção do conhecimento através da disseminação da cultura científica contemporânea é um dos alicerces essenciais para a plena participação cidadã, assim como para a exploração do potencial das responsabilidades profissionais e sociais de cada indivíduo. Contribuir para aprimorar o ensino das disciplinas de Física e Matemática e fomentar o desenvolvimento de um campo de pesquisa científica baseado em um projeto de conhecimento interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar é um passo crucial em direção ao avanço científico e cultural de uma sociedade. Dentro dessa filosofia, destacam-se sucintamente alguns objetivos gerais:

- (a) Intervir na formação continuada do aluno em relação ao ensino e aprendizagem da Matemática, aprofundando os conhecimentos teóricos e metodológicos na perspectiva de conceber o aluno como um pesquisador e agente de transformação das novas tendências e uso de novas tecnologias.
- (b) Formar pessoal qualificado visando, além da formação de recursos humanos, a criação de um espaço para a discussão de referenciais para uma ciência que se constrói a partir da mediação da sua pesquisa e de sua técnica com o espaço educacional.
- (c) Desenvolver e produzir trabalhos de pesquisas que contribuam para a formação e a compreensão do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, apoiada na prática e no conhecimento de pesquisas em diferentes temáticas.
- (d) Reunir esforços para responder aos diferentes anseios compartilhados por uma comunidade que tem sido quase sistematicamente excluída da construção do conhecimento e da tomada de decisões. A articulação, a investigação e ação de diferentes vertentes relacionadas com o ensino e a pesquisa, da reflexão necessária por parte dos alunos sobre a sua prática educativa, tendo como base um saber epistemologicamente referenciado, proporcionando aos mesmos um espaço hoje inexistente na grande Sinop/MT e circunvizinhanças.

Objetivos específicos

Além de organizar estudos avançados e atividades de investigação na área de concentração, mediante o oferecimento de disciplinas e atividades ligadas aos domínios inerentes ao corpus do programa: domínio específico e domínio geral, são objetivos específicos do presente projeto:

1. Apresentar o cotidiano científico e seus conceitos de maneira clara e objetiva para motivar o interesse científico.
2. Investigar os processos que levam a ações eficazes no sistema educacional em todos os níveis.
3. Equacionar teoricamente e praticamente ações relacionadas ao ensino de Física e Matemática, historicamente aplicadas nos diversos processos de ensino-aprendizagem propostos ou em desenvolvimento no sistema educativo.
4. Planejar estruturas organizacionais que possibilitem a transversalidade do conhecimento e discutir sua implementação.
5. Criar espaços de debate e planejamento de ações que busquem a atualidade das discussões científicas, tecnológicas e epistemológicas, assim como suas implicações éticas e filosóficas no dia a dia.
6. Desenvolver habilidades para planejar, executar e avaliar projetos de ensino.
7. Explorar formas coletivas de ensino de Física e Matemática em um contexto colaborativo.
8. Estimular o interesse pelo ensino teórico-experimental da Física dentro de correntes epistemológicas construtivistas.
9. Promover debates e ações na área da educação inclusiva.
10. Analisar as implicações da Física-Matemática nos âmbitos interligados da Ciência, Tecnologia e Sociedade, considerando o meio ambiente e a sociedade.
11. Discutir e pesquisar formas de organização e sua eventual reestruturação a partir de referências inter e transdisciplinares.
12. Investigar a complexidade dos aspectos relacionados à natureza da ciência, incluindo sua linguagem, modelos, paradigmas, polêmicas, histórias, conflitos epistemológicos e ideologias.
13. Desenvolver estratégias para divulgar e popularizar a Física e a Matemática nos diversos níveis de ensino.

Objetivo e Alcance Ampliados de um Programa de Enriquecimento Acadêmico em Física-Matemática

Este projeto busca expandir os horizontes da formação acadêmica em Física e Matemática, oferecendo uma abordagem aprofundada e abrangente para estudantes universitários. O objetivo principal é proporcionar um ambiente de aprendizado que preencha lacunas e promova um entendimento sólido e amplo dessas disciplinas.

A proposta é desenvolver um programa inovador que ofereça um acompanhamento próximo e contínuo aos alunos. Dessa forma, almejamos capacitar os estudantes para uma formação mais sólida durante o curso de graduação, preparando-os de maneira abrangente para ingressarem em programas de pós-graduação.

Além disso, o projeto tem como meta fortalecer o compromisso das instituições envolvidas com a expansão e a interiorização do conhecimento, contribuindo significativamente para o enriquecimento científico e cultural da comunidade acadêmica.

Considerando o avanço acelerado das novas tecnologias na sociedade contemporânea, as escolas e os professores se deparam com desafios que exigem respostas ágeis e abordagens inovadoras. No contexto do ensino dessas disciplinas, é fundamental reconhecer que a ascensão da computação tem transformado paradigmas, desafiando conceitos estáticos por meio de representações dinâmicas em ambientes digitais.

Neste cenário de crescente demanda por melhorias na educação, especialmente na rede pública, o programa se apresenta como uma resposta sólida e consistente. A experiência cotidiana com os alunos, aliada ao conhecimento acadêmico e científico, capacita-nos a desenvolver este projeto como uma contribuição efetiva para enfrentar os desafios educacionais atuais.

Estratégia & Ações

A metodologia adotada para a realização deste projeto será baseada em uma abordagem teórico-prática. Haverá momentos dedicados a seminários, sessões de estudo em grupo, exposição de dados e leituras de referências bibliográficas pertinentes ao escopo do projeto. É de suma importância dominar aplicativos computacionais (“softwares”) para a resolução de tarefas matemáticas que demandem um grande esforço analítico, possibilitando sua simplificação por meio de técnicas computacionais. Portanto, a execução do projeto inclui necessariamente a utilização de uma variedade de aplicativos matemáticos, desde ferramentas de programação até gráficos, entre outros, além da formatação dos trabalhos que serão apresentados para demonstração dos resultados.

Perspectivas para as Atividades

Seminários: Uma maneira fundamental de promover a participação dos estudantes será por meio de seminários interativos. Portanto, é de suma importância que eles participem tanto como ouvintes quanto como palestrantes em diversos desses eventos. Os seminários serão realizados em um dia específico, geralmente às sextas-feiras, de forma regular e semanal. O objetivo principal dessas reuniões é divulgar as contribuições da intersecção entre Física e Matemática, além de explorar tópicos interdisciplinares para alunos de ambos os campos, em qualquer estágio de formação, bem como para outros alunos da UFMT interessados nos temas discutidos. Esses seminários serão divididos em duas categorias essenciais:

Tipo A: Estudantes envolvidos em pesquisas na área da Física-Matemática e em áreas relacionadas.

Os temas a serem discutidos pelos estudantes envolvidos em pesquisa serão baseados em artigos da Física e da Matemática Aplicada publicados em revistas científicas renomadas ou nos resultados de seus próprios projetos de pesquisa. Além disso, nesta fase, teremos apresentações dos projetos de pesquisa dos alunos de iniciação científica em diferentes áreas do Centro de Ciências Naturais Campus Sinop/UFMT, promovendo uma maior integração entre essas duas atividades realizadas no curso de Ciências Naturais em Física-Matemática. Para tornar essas atividades mais abrangentes, planejamos envolver estudantes de outros cursos do CCN da UFMT, como Biologia, Engenharias, Química, entre outros, buscando integrar temas de interesse comum entre essas áreas. Dessa forma, visamos proporcionar aos nossos estudantes de Física-Matemática uma formação mais ampla e interdisciplinar.

Tipo B: Professores das Ciências Naturais e de outras áreas relacionadas compartilharão suas experiências sobre as técnicas empregadas em suas respectivas pesquisas, apresentando de maneira clara os temas avançados de Matemática, Física, Química e Biologia. Isso oferecerá aos alunos a oportunidade de explorar os campos de pesquisa e entender as diversas tendências na comunidade científica. Durante esta etapa, também buscaremos as reuniões e colaboração por meio de videoconferências com professores visitantes da UFS e de outras instituições - como os professores A. S. de Arruda (DF – UFMT), J. R. de Sousa (DF – UFAM) entre outros - os quais poderão ministrar alguns mini-cursos de interesse. Essa iniciativa visa enriquecer a formação acadêmica dos estudantes de Física-Matemática e de graduação em geral.

Reuniões do Grupo: Organizaremos encontros semanais com os estudantes, toda sexta-feira, às 11:00 horas, em uma sala destinada ao programa de Tutoria da Física-Matemática, com o intuito de

debater tópicos de interesse dos participantes e avaliar seu desempenho em relação a todas as atividades planejadas para aquele período. Especificamente, essas reuniões serão oportunidades para acompanhar o avanço individual nas disciplinas do semestre, oferecendo recomendações de leituras complementares para enriquecer os estudos.

Filmes Científicos: Com o propósito de motivar os novos estudantes do curso de Física-Matemática (calouros), serão apresentados mensalmente, na sala reservada para atividades acadêmicas, filmes científicos às quartas-feiras, às 13 horas. Esses filmes abordarão temas essenciais nas áreas de Matemática, Física, Química e outros campos correlatos. O título de cada filme será divulgado antecipadamente para os interessados, e contaremos sempre com a presença de um professor colaborador para esclarecer dúvidas relacionadas aos temas tratados.

Monitoria: Todos os estudantes do programa estarão envolvidos no suporte às disciplinas de Física e Matemática do ciclo básico, destinadas tanto aos alunos do curso de Física-Matemática quanto de áreas afins. O objetivo é oferecer orientação para a resolução de problemas e esclarecer dúvidas relacionadas às disciplinas. Essa atividade é crucial para os participantes, pois contribui para uma melhor assimilação dos conteúdos abordados e proporciona suporte aos colegas, desempenhando um papel social de grande relevância.

Descrição dos Resultados Desejados

O cenário do ensino de ciências no Brasil está diante de desafios que ultrapassam as dificuldades enfrentadas por países mais desenvolvidos. Nossos obstáculos são fundamentais e demandam uma reflexão profunda sobre o ensino e a cultura científica. Da mesma forma, as pesquisas relacionadas ao progresso científico, essenciais para países que buscam uma posição proeminente num mundo impulsionado pelas inovações tecnológicas, precisam levar em conta as particularidades dos processos históricos locais e nacionais. Um projeto com essa magnitude, já justificada em qualquer ambiente acadêmico, assume uma relevância extraordinária devido à inexistência de programas semelhantes em nosso estado.

A importância social e a integração regional desse projeto se evidenciam quando consideramos o desafio destacado por Snow (Snow, 1995), reconhecido como um dos mais urgentes na contemporaneidade. Em "As Duas Culturas", o cientista e escritor britânico propõe a redução da lacuna entre a cultura humanística e a científica, sugerindo uma educação científica capaz de equipar o cidadão comum com ferramentas conceituais essenciais para compreender o papel da ciência na sociedade moderna. Segundo Snow, esse desafio é ainda mais crucial em nações menos industrializadas. Um projeto como o proposto pode contribuir significativamente para enfrentar esse desafio, formando profissionais altamente qualificados familiarizados com a ciência, desde sua produção e disseminação até o ensino, e investigando os desafios e particularidades relacionados à promoção dessa educação científica.

A relevância desse projeto ganha destaque ao considerarmos que os cursos de mestrado oferecidos e projetados na região se concentram, principalmente, em um público afastado do contexto do ensino médio e fundamental. Especificamente para graduados em disciplinas como Matemática, Física e Química, esses programas representam uma das poucas oportunidades de realizar uma Pós-Graduação "Strictu Sensu" sem a necessidade de deixar o estado de Mato Grosso, que já abriga um renomado instituto de Física em

Cuiabá. Esse instituto, que enfrentava várias limitações até meados dos anos 2000, passou por uma notável transformação delineada desde 1999, período em que estive envolvido com suas atividades.

Além disso, o referido projeto se propõe a ser uma oportunidade significativa para os graduados dessas áreas e áreas afins, visando explorar temas científicos no âmbito da Física e da Matemática. Essa abordagem possibilitará uma compreensão mais aprofundada do desenvolvimento científico e promoverá o engajamento no ensino fundamental e médio, mantendo uma conexão direta com atividades educacionais de grande importância.

Parte 2

Estudos de Sistemas Magnéticos Desordenados

Durante muitos anos, os estudos dedicados à análise dos materiais encontrados na natureza fundamentaram-se na conceituação idealizada do estado da matéria condensada, utilizando o modelo mais simples: o cristal ideal. Esse modelo é concebido como possuindo uma estrutura perfeita e simetria translacional íntegra. Contudo, essa idealização simplificada dos sólidos revela-se inadequada, mesmo para materiais cristalinos reais e simples, como ligas metálicas, soluções sólidas semicondutoras, semicondutores dopados, entre outros. Nestes materiais, a periodicidade em sua estrutura atômica coexiste com defeitos e com estados de não-equilíbrio de uma considerável porção de seus constituintes, sejam partículas ou centros atômicos (A. S. Freitas e D. F. d. Albuquerque, 2015; Joeliton B. Silva e de Albuquerque, 2022; Zinn-Justin, 2007).

De modo geral, nos sólidos presentes na natureza ou nos cristais meticulosamente preparados em laboratórios, a disposição espacial dos centros atômicos, ou mesmo dos potenciais localizados, não forma uma estrutura cristalina estritamente perfeita.

Por outro lado, o avanço dos métodos e técnicas para controlar defeitos na síntese desses sistemas permitiu, posteriormente, a produção de materiais com propriedades controladas (Fittipaldi, Sarmiento e Kaneyoshi, 1992; Galam, Yokoi e Salinas, 1998; Santos-Filho, D. F. d. Albuquerque e N O Moreno, 2010)

Em muitas situações reais, esses centros atômicos estão distribuídos de maneira totalmente aleatória por todo o material. Dependendo da natureza dos centros atômicos em cada ponto, esses potenciais podem estar localizados em pontos de uma rede periódica perfeita, com valores variando aleatoriamente de ponto para ponto (desordem substitucional ou composicional). Ou então, podem ser distribuídos sem nenhum arranjo espacial regular, seja periódico ou não, desordem estrutural ou posicional, (Mattis, 1985; Ziman, 1972). Muitos sistemas reais se enquadram em uma ou outra categoria de desordem mencionada acima. Por exemplo, ligas e cristais mistos são materiais pertencentes à primeira categoria, enquanto a desordem

estrutural ou composicional é encontrada em sólidos amorfos, metais líquidos, vidros metálicos, entre outros.

Apesar de a desordem ser central em muitas situações reais, a maior parte dos esforços para compreender as propriedades físicas dos sólidos foi limitada à análise de estruturas perfeitamente periódicas. No entanto, a partir da década de 60, com o surgimento de novas teorias e técnicas, o interesse crescente e significativo voltou-se para as propriedades físicas de sistemas desordenados. As dificuldades encontradas na compreensão desses materiais envolvem desde a revisão de conceitos básicos (claramente estabelecidos para sólidos com estruturas periódicas) até o desenvolvimento de novas técnicas teóricas capazes de descrever adequadamente o comportamento físico desses sistemas (E. W. Lee, 1973).

Por exemplo, devido à perda da invariância translacional, o vetor de onda não é mais um bom número quântico, e conseqüentemente, as funções de onda em um sistema desordenado não se comportam mais como ondas planas (funções de Bloch). Outra dificuldade surge na avaliação das médias estatísticas, pois, no caso de sistemas desordenados, é necessário considerar adequadamente todas as configurações microscópicas possíveis dos centros atômicos, compatíveis com uma dada situação macroscópica (Elliot et al., 1961; E. W. Lee, 1973; Joeliton Barros da Silva, 2018; Joeliton Barros da Silva, 2022).

A motivação principal por trás do estudo de sistemas desordenados reside na capacidade emergente de controlar de forma precisa as propriedades físicas dos materiais por meio de diversas técnicas de introdução de defeitos. Esta habilidade oferece a promessa de uma versatilidade significativa no uso desses materiais em aplicações tecnológicas futuras. Exemplos notáveis incluem o crescente interesse em materiais desordenados, como os vidros metálicos, os semicondutores amorfos e, mais recentemente, as cerâmicas supercondutoras de alta temperatura.

Além disso, sob uma ótica de pesquisa tanto teórica quanto experimental, a investigação de sistemas desordenados representa um campo altamente ativo na física da matéria condensada. Este campo possui numerosos desdobramentos e conexões com as necessidades humanas, oferecendo inúmeras ramificações tanto teóricas quanto práticas (A. S. Freitas e D. F. d. Albuquerque, 2015; A. S. Freitas, D. F. d. Albuquerque e N. O. Moreno, 2012; Augusto S. Freitas, D. F. d. Albuquerque e N. O. Moreno, 2012; Santos Filho et al., 2016; Santos-Filho, D. F. d. Albuquerque e N. O. Moreno, 2010; Sousa e D. F. d. Albuquerque, 1993).

Quando comparados a outras categorias de sistemas desordenados, os materiais magnéticos desordenados desempenham um papel crucial ao permitir uma comparação mais realista entre teoria e experimento (Elliot et al., 1961). A motivação essencial por trás do estudo de sistemas magnéticos desordenados reside na capacidade de modificar de maneira adequada as propriedades físicas desses materiais por meio do uso de técnicas modernas de controle da composição dos seus constituintes (um processo conhecido como

dopagem). Ao dopar os materiais magnéticos com íons que possuem propriedades químicas semelhantes às dos átomos do cristal hospedeiro, mas com propriedades magnéticas distintas, é possível produzir amostras com mínima distorção mecânica da rede. Isso afeta apenas as propriedades essencialmente magnéticas, permitindo que esses sistemas sejam descritos por modelos relativamente simples, caracterizados por poucos parâmetros.

Apesar dessa aparente simplicidade, os sistemas magnéticos podem apresentar uma variedade de desordens, possibilitando o surgimento de materiais com propriedades novas e diferentes formas de ordem magnética. Esses materiais tornam-se atraentes tanto do ponto de vista teórico quanto experimental. Dessa forma, vários novos fenômenos, envolvendo diferentes tipos de ordem magnética, foram teoricamente previstos e posteriormente comprovados por observações experimentais. Um exemplo notável é o trabalho pioneiro de Gubanov na década de 1960, que previu a existência de materiais magnéticos amorfos, assim como os estudos de Edwards e Anderson na década de 1970, sugerindo a existência de uma nova fase magnética denominada "vidro de spin" (Elliot et al., 1961; G. S. Rusbrooke e Morgan, 1961).

A categoria mais simples de desordem magnética é aquela que mantém a uniformidade translacional da rede cristalina, conhecida como desordem substitucional ou composicional (Ziman, 1972). Nesse tipo de sistemas desordenados, os constituintes magnéticos ou não magnéticos são distribuídos aleatoriamente nos sítios da rede cristalina perfeita. Um exemplo particular dessa categoria são os isolantes magnéticos diluídos do tipo M_xA_{1-x} , nos quais um dos constituintes (denotado por A), denominado impureza, é não magnético, em contraste com o constituinte M , com concentração x , que é magnético.

Por outro lado, além das técnicas teóricas analíticas, a simulação computacional tornou-se uma ferramenta auxiliar indispensável para abordar sistemas desordenados complexos. Torna-se essencial combinar essas técnicas físico-matemáticas computacionais, como a simulação por métodos de Monte Carlo (Koonin, 1998; Landau e Binder, 2000; Passos, D. F. d. Albuquerque e Filho, 2016; S. E. Koonin, 1986; Santos-Filho, D. F. d. Albuquerque e N. O. Moreno, 2010), para investigar de forma complementar as propriedades físicas e estatísticas dos sistemas magnéticos desordenados e similares. Esse é um dos objetivos centrais do plano de trabalho no atual Projeto de Pesquisa, com foco específico no estudo das propriedades magnéticas de sistemas metamagnéticos e amorfos. Este trabalho é uma continuação dos estudos em andamento, já tendo diversas publicações em periódicos acadêmicos reconhecidos.

Recentemente, foram aceitas publicações significativas abordando o modelo de Heisenberg na presença de campo aleatório em sistemas amorfos, e sobre sistemas metamagnéticos, respectivamente. Nesse aspecto, é de interesse dar continuidade a tais abordagens com especificidade ao modelo de Dzyaloshinskii-Moriya. Tal relevância se distingue pelo fato de que ao longo dos anos, a pesquisa sobre as propriedades

críticas de sistemas magnéticos tem sido intensa. O comportamento crítico de diversos materiais, sejam eles magnéticos, isolantes ou anisotrópicos, tem sido abordado através de modelos como o Ising e o Heisenberg. A consideração de efeitos anisotrópicos em modelos de spins geralmente resulta na observação de comportamento tricrítico em seus diagramas de fases. Um exemplo relevante é a interação Dzyaloshinskii-Moriya, um tipo importante de anisotropia que tem despertado considerável interesse nas últimas décadas. Essa interação desempenha um papel significativo na descrição de certas categorias de isolantes, além de estar envolvida no estudo de fenômenos relacionados à quiralidade, entre outros aspectos fundamentais.

Parte 3

Referências 37

Artigos

Livros

Teses & Dissertações

Não Publicados

Inbooks

Relatórios Técnicos

Bibliografias & Referências

Artigos

- Ambasa, Rosalie e Denis Tan (abr. de 2022). “Student Mathematics Performance and Problem-Solving Skills in an Experiential Learning Environment”. Em: 11, páginas 70–86 (ver página 15).
- Barana, Alice, Giulia Boetti e Marina Marchisio (jan. de 2022). “Self-Assessment in the Development of Mathematical Problem-Solving Skills”. Em: *Education Sciences* 12.2, página 81. ISSN: 2227-7102. DOI: <<https://doi.org/10.3390/educsci12020081>> (ver página 15).
- Berendonk, Stephan (out. de 2014). “Proving the Reflective Property of an Ellipse”. Em: *Mathematics Magazine* 87.4, páginas 276–279. ISSN: 1930-0980. DOI: <<https://doi.org/10.4169/math.mag.87.4.276>> (ver página 17).
- Elliot, R. J. et al. (1961). Em: *Phys. Rev. Lett.* 5, páginas 366+ (ver páginas 32, 33).
- Fittipaldi, I. P., E. F. Sarmiento e T. Kaneyoshi (1992). “Thermodynamical properties of the spin-one transverse Ising model”. Em: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 186.3-4, páginas 591–607 (ver página 31).
- Freitas, A. S. e Douglas F. de Albuquerque (jan. de 2015). “Existence of a tricritical point in the anti-ferromagnet $\text{KFe}_3(\text{OH})_6(\text{SO}_4)_2$ on a kagome lattice”. Em: *Phys. Rev. E* 91 (1), página 012117. DOI: <10.1103/PhysRevE.91.012117>. URL: <<http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.91.012117>> (ver páginas 31, 32).
- Freitas, A. S., Douglas F. de Albuquerque e N. O. Moreno (jun. de 2012). “Mean field renormalization group: A theoretical approach to the Fe_1qAlq in the bcc lattice”. Em: *J. Appl. Phys.* 111.11, páginas 113921-1 - 113921–4. ISSN: 1089-7550. DOI: <<https://doi.org/10.1063/1.4729001>> (ver página 32).

- Freitas, Augusto S., Douglas F. de Albuquerque e N. O. Moreno (abr. de 2012). “Magnetization of the Site-Diluted Spin 1/2 Ising Model with Interactions in a Body Centered Cubic Lattice”. Em: *J. Supercond. Nov. Mag.* 25.7, páginas 1–4. ISSN: 1557-1947. DOI: <10.1007/s10948-012-1566-5> (ver página 32).
- G. S. Rusbrooke e D. J. Morgan (1961). Em: *Mol. Phys.* 4, páginas 1961+ (ver página 33).
- Galam, Serge, Carlos S. O. Yokoi e Silvio R. Salinas (abr. de 1998). “Metamagnets in uniform and random fields”. Em: *Phys. Rev. B* 57 (14), páginas 8370–8374. DOI: <10.1103/PhysRevB.57.8370>. URL: <<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.57.8370>> (ver página 31).
- Hwang, Sunghwan, Eunhye Flavin e Ji-Eun Lee (fev. de 2023). “Exploring research trends of technology use in mathematics education: A scoping review using topic modeling”. Em: *Education and Information Technologies* 28.8, páginas 10753–10780. ISSN: 1573-7608. DOI: <<https://doi.org/10.1007/s10639-023-11603-0>> (ver página 17).
- Lee, E. W. (ago. de 1973). “Phase Transitions and Critical Phenomena Vol 1 Exact Results”. Em: *Physics Bulletin* 24.8, página 493. DOI: <10.1088/0031-9112/24/8/022>. URL: <<https://dx.doi.org/10.1088/0031-9112/24/8/022>> (ver página 32).
- Mattis, Daniel C (1985). “Tricritical point in random-field Ising model”. Em: *Physical review letters* 55.27, página 3009 (ver página 31).
- Passos, André Luis, Douglas F. de Albuquerque e João Batista Santos Filho (2016). “Representation and simulation for pyrochlore lattice via Monte Carlo technique”. Em: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 450, páginas 541–545. ISSN: 0378-4371. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.01.040>>. URL: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437116000790>> (ver página 33).
- POLYA, G. (out. de 2014). “How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method”. Em: DOI: <<https://doi.org/10.2307/j.ctvc773pk>> (ver página 16).
- Santos Filho, A. et al. (2016). “Phase diagram of the classical Heisenberg model in a trimodal random field distribution”. Em: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 461, páginas 133–139. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.05.047>> (ver página 32).
- Santos-Filho, J. B., Douglas F. de Albuquerque e N. O. Moreno (2010). “Monte Carlos studies of critical and dynamic phenomena in mixed bond Ising model”. Em: *Journal of Physics: Conference Series* 249.1, página 012038. URL: <<http://stacks.iop.org/1742-6596/249/i=1/a=012038>> (ver páginas 32, 33).
- Santos-Filho, J. B. dos, Douglas F. de Albuquerque e N O Moreno (2010). “Magnetic Properties of the Metamagnet Ising Model in a three-dimensional Lattice in a Random and Uniform Field”. Em:

- Journal of Physics: Conference Series* 249.1, página 012039. URL: <<http://stacks.iop.org/1742-6596/249/i=1/a=012039>> (ver página 31).
- Silva, Joeliton B. e Douglas F. de Albuquerque (2022). “Critical properties of the spin-1 Heisenberg model with random magnetic field and Dzyaloshinskii–Moriya interaction”. Em: *Physica B: Condensed Matter* 646, página 414296. ISSN: 0921-4526. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414296>>. URL: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452622005828>> (ver página 31).
- Smith, J. e A. Johnson (2022). “Utilization of Computers in Mathematics Courses: Statistical Analysis”. Em: *Journal of Educational Technology* 15.3, páginas 112–126 (ver página 17).
- Son, Aloisius Loka, Darhim Darhim e Siti Fatimah (abr. de 2020). “STUDENTS’ MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING ABILITY BASED ON TEACHING MODELS INTERVENTION AND COGNITIVE STYLE”. Em: *Journal on Mathematics Education* 11.2, páginas 209–222. ISSN: 2087-8885. DOI: <<http://doi.org/10.22342/jme.11.2.10744.209-222>> (ver páginas 15, 16).
- Sousa, J. Ricardo de e Douglas F. de Albuquerque (1993). Em: *Phys. Rev. B* 48, página 16484 (ver página 32).
- Ulandari, Lavenia, Zul Amry e Sahat Saragih (fev. de 2019). “Development of Learning Materials Based on Realistic Mathematics Education Approach to Improve Students’ Mathematical Problem Solving Ability and Self-Efficacy”. Em: *International Electronic Journal of Mathematics Education* 14.2. ISSN: 1306-3030. DOI: <<https://doi.org/10.29333/iejme/5721>> (ver página 16).
- Woodard, Victoria e Hollylynn Lee (jan. de 2021). “How Students Use Statistical Computing in Problem Solving”. Em: *Journal of Statistics and Data Science Education* 29.sup1, S145–S156. ISSN: 2693-9169. DOI: <<https://doi.org/10.1080/10691898.2020.1847007>> (ver página 17).
- Yilmaz, Rezan (dez. de 2019). “PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ COGNITIVE COMPETENCIES ON REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION”. Em: *Journal on Mathematics Education* 11.1, páginas 17–44. ISSN: 2087-8885. DOI: <<http://doi.org/10.22342/jme.11.1.8690.17-44>> (ver página 16).

Livros

- Aarts, J. M. (2008). *Plane and Solid Geometry*. Editado por UK Oxford University Oxford. Springer. ISBN: ISBN: 978-0-387-78240-9 e-ISBN: 978-0-387-78241-6. DOI: <[10.1007/978-0-387-78241-6](https://doi.org/10.1007/978-0-387-78241-6)> (ver página 17).

Crawley, Edwin S. e Henry B. Evans (1918). *Analytic Geometry*. The New Era Printing Company Lancaster, PA.

de Albuquerque, Douglas F. (2008). *Cálculo 1*. Volume 1. ISBN: 9788561385156.

Koonin, Steven E (jul. de 1998). *Computational Physics: FORTRAN*. Illustrated. CRC Press. ISBN: 0201386232 (ver página 33).

Landau, D. P. e K. Binder (2000). *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. Editado por United Kingdom. Cambridge University Press (ver página 33).

S. E. Koonin (1986). *Computational Physics*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. (ver página 33).

Snow, C. P. (jan. de 1995). *As Duas Culturas e Uma Segunda Leitura*. Editado por EDUSP. 1ª edição. ISBN: 8531402107 (ver página 27).

Ziman, J. M. (1972). *Principles of the Theory of Solids*. Cambridge University Press (ver páginas 31, 33).

Zinn-Justin, Jean (2007). *Phase transitions and renormalization group*. Oxford: Oxford University Press (ver página 31).

Teses & Dissertações

Faggian, Hugo Cesar (ago. de 2019). “Geometria e GPS”. Tese de mestrado. ICMC, USP.

Silva, Joeliton Barros da (jan. de 2018). “Modelo de Heisenberg com campo aleatório e interação ao Dzyaloshinskii-Moriya”. Tese de mestrado. Universidade Federal de Sergipe: NPGFI. URL: <<https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10739>> (ver página 32).

— (set. de 2022). “Estudo de modelos de spins com interação Dzyaloshinskii-Moriya”. Tese de doutoramento. Universidade Federal de Sergipe: NPGFI. URL: <<https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18655>> (ver página 32).

Não Publicados

Inbooks

Havel, Timothy F. (2002). “Distance Geometry: Theory, Algorithms, and Chemical Applications”. Em: *Encyclopedia of Computational Chemistry*. American Cancer Society. ISBN: 9780470845011. DOI: <10.1002/0470845015.cda018>. eprint: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/0470845015.cda018>>. URL: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/0470845015.cda018>>.

Relatórios Técnicos